

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

21e jaargang november 1947 no. 10

INHOUD:

<i>Van de Redactie</i>	blz.	314				
<i>Kostprijs en prijsleer in sociale economie en bedrijfseconomie</i>	blz.	314				
<i>door Dr. J. L. Mey Jr.</i>						
<i>Een nieuwe vorm van publicatie van de jaarbalans</i>	blz.	324				
<i>door J. E. Spinosa Cattela</i>						
<i>Differentiatie in het accountantsberoep</i>	blz.	327				
<i>door M. C. Wintersteyn</i>						
<i>met naschrift van Prof. Dr. H. J. v. d. Schroeff</i>						
<i>De functie van de belastingdeskundige in de organisatie van het accountantskantoor</i>						
1. <i>De belastingdeskundige en de organisatie van het accountantskantoor</i>	blz.	330				
<i>door F. J. Prause</i>						
2. <i>Het A.B.C. van de combinatie Accountant-Belastingconsulent</i>	blz.	331				
<i>door H. J. Hebly</i>						
<i>met naschrift van Drs. A. J. F. Reyn</i>						
<i>Uit het buitenland</i>						
„Verticale” <i>balansopstelling</i>	blz.	334				
<i>door Drs. J. M. Tanis</i>						
<i>Kennisgeving van de Nederlandsche Bank</i>						
<i>Herstel Vermogensovergang Rijksmarkengebied. Verplichting tot Aangifte</i>			blz.	336		
<i>Mededeling van het Economisch Instituut voor de Middenstand</i>					blz.	341
<i>Ingekomen boeken</i>					blz.	342
<i>Repertorium van tijdschriften op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i>					blz.	343
<i>Boekenrepertorium</i>					blz.	346